

SO‘Z BIRIKMASI USTIDA ISHLASH METODIKASI

G‘ulomova Xolida

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945451>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarni umumiy o‘rta ta‘lim ona tili darslarida so‘z birikmasini o‘rgatishga tayyorlash texnologiyasi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: nutqiy bo‘lak, sintaktik hodisa, so‘z birikmasi, taqqoslash usuli, so‘roq berish usuli, so‘z birikmasini o‘qitish metodi, usullari, oraliqdagi metodika, izlanish metodi, modulli o‘qitish texnologiyasi.

Аннотация. В данной статье говорится о технологии подготовки учащихся к обучению лексике на уроках родного языка в общем среднем образовании.

Ключевые слова: речевой фрагмент, синтаксическое событие, словосочетание, метод сравнения, метод опроса, метод обучения фразам, методы, промежуточная методика, метод исследования, модульная технология обучения.

Abstract. This article talks about the technology of preparing students for teaching vocabulary in native language lessons in general secondary education.

Keywords: speech fragment, syntactic event, phrase, comparison method, survey method, method of teaching phrases, methods, intermediate methodology, research method, modular teaching technology.

MO‘Dida umumiy o‘rta ta‘limda “Ona tilini o‘qitish orqali... nutqni tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozish amallari bo‘yicha har bir sinfda taqozo etiladigan bilim va ko‘nikmalar me‘yorini rivojlantirish, turli nutqiy vaziyatlarda mustaqil ravishda fikr almasha olish, eshitilgan ma‘lumotni idrok etish, voqea-hodisalarga munosabatini bildirish tarzida muloqotga kirishish malakasini egalalsh...”¹ qayd etilgan. Ma‘lumki, katta nutqiy birliklarining shakllanishida so‘z va so‘z birikmasi asos bo‘lib xizmat qiladi. So‘zlovchining fikr ifodalashi gap vositasida amalga oshsa-da, so‘z birikmasi qurilmasi fikrni tushunilishini ta‘minlaydigan sintaktik birlik sifatida muhim o‘rin tutadi. Inson nutqi katta-kichik nutqiy bo‘laklardan tashkil topadi. Inson nutqini tushunarli bo‘lishi gapda nutqiy bo‘laklarning ifodasiga bog‘liq bo‘ladi.

Ona tili dasturi mazmunidan kelib chiqib, talabalarni maktabda so‘z birikmasi mavzusini o‘rgatish uchun quyidagi bilimlarga ega bo‘lishi lozim. Chunonchi, mustaqil so‘zlar o‘zaro grammatik vositalar yordamida bog‘lanib, nutq birliklarini hosil qiladi. Nutqning kichik birligi ikki mustaqil so‘zning o‘zaro teng yoki tobelanib bog‘lanishidan hosil bo‘ladi. Biroq har qanday so‘z o‘zaro bog‘lana olmaydi. Ular lug‘aviy ma‘noga ega bo‘lgan taqdiridagina bog‘lovchi vositalar bilan bog‘lanadi va so‘z birikmasini yoki gapni hosil qiladi. Ikki mustaqil so‘zning mazmun munosabatiga kirishishi va tobe bog‘lanishidan so‘z birikmasi hosil bo‘ladi. Biroq insonlar so‘z birikmasi vositasida fikr almasha olmaydi. Gap fikr almashish vositasi vazifasini bajaruvchi asosiy nutq birligi. Shunga asoslangan holda so‘z birikmasi tushunchasi gap bilan qiyoslangan holda va gapni nutqiy bo‘laklarga, yani so‘z birikmalariga ajratgan holda o‘rgatiladi. Aslida ham so‘z birikmasi gap asosida o‘rgatiladi. Bunda ilmiy-nazariy ma‘lumot beruvchi va darsning maqsadiga yo‘naltirilgan quyidagi gapdan foydalanish mumkin: *Til nutqning ro‘yobga chiqishi jarayonida bir butunlikda namoyon bo‘ladi.*

¹ Umumiy o‘rta ta‘limning Milliy o‘quv dasturi. Ona tili. –T.: -2020. 3-bet.

Topshiriq. Mazkur gapda ifodalangan mazmuni izohlang. Gapni so‘z birikmalariga ajrating. Har bir birikma orqali nimani bilib oldingiz? Gap va so‘z birikmalarining farqini izohlang va ularga ta’rif bering.

Shundan so‘ng so‘z qo‘shilmasi va so‘z birikmasi tushunchalari ustida ishlanadi. Masalan: *til va nutq - nutqning ro‘yobga chiqishi*.

Topshiriq. Har bir birikuvning mazmunini, bog‘lovchi vositalarini izohlang.

Ular nimasi bilan farqlanyapti? Ularni nomlang (so‘z qo‘shilmasi, so‘z birikmasi)

Yuqoridagi birikuvlar asosida birikma tarkibidagi so‘zlar mazmun munosabatiga ko‘ra hamda bog‘lovchi vositalarning vazifasidan kelib chiqib, teng bog‘langan birikuvlar (so‘z qo‘shilmasi) va tobelanib bog‘langan birikuvlar guruhini tashkil qilishi o‘rgatiladi. Xulosa chiqariladi: teng bog‘lanish - so‘z qo‘shilmasi, tobelanib bog‘lanish – so‘z birikmasi.

Ikki mustaqil so‘zning tobelanib bog‘lanishidan hosil bo‘lgan birikma ifodalaydigan ma’no so‘z ma’nosi bilan qiyoslanadi: *mato – yashil mato, qalin mato...* O‘quvchilar taqqoslash orqali so‘z lug‘aviy ma’no, bir tushunchani ifodalashini, so‘z birikmasi esa so‘zga nisbatan ma’noni aniqroq ifoda etishini, ya’ni biror narsa-hodisani unga xos xususiyati bilan aniqlashtirishini anglab oladilar. So‘zlarning tobelanib bog‘lanishidan so‘z birikmasi va gap shakllanishini kuzatish orqali ularning grammatik qurilishi va ifodadagi - ma’no-mazmundagi o‘xshashlik (har ikki hodisa ham nutqiy bo‘lak) va farqni (so‘z birikmasi bir tushunchani aniqlashtirishini, gap esa fikr ifodalashini) anglab oladilar. So‘z birikmasi haqidagi tushuncha sintaktik hodisalarni o‘zaro taqqoslash usulidan foydalanib o‘rgatilishi o‘quvchilarni fikrlashga undaydi.

So‘z birikmasini o‘rgatishda quyidagi tamoyillarga asoslaniladi:

1. So‘z birikmasini nutqiy birliklar tahlili orqali o‘rgatish.
2. Bosh so‘z orqali (so‘z birikmalarini kesim orqali aniqlash) ergash so‘zga so‘roq berish orqali gapni birikmalarga ajratish.
3. So‘z birikmasi ifodalaydigan ma’noni so‘z ifodalaydigan ma’no bilan taqqoslash.
4. So‘z birikmasi ifodalaydigan ma’noni so‘z qo‘shilmasi ifodalaydigan ma’no bilan taqqoslash.
5. So‘z birikmasi ifodalagan ma’noni gap ifodalaydigan ma’zmun bilan taqqoslash.

Bosh so‘z asosida gapdagi so‘zlarga so‘roq berish bosh so‘z va ergash so‘zni, gap bo‘laklarini aniq belgilash imkonini beradi.

Demak, o‘quvchi gapni so‘z birikmalariga ajratishda ham, gap bo‘laklarini aniqlashda ham tayanch so‘z, tayanch nuqta bosh so‘z bo‘lishini tahlil asosida anglab oladi. Ma’lumki, kesim gapni markazlashtiruvchi bo‘lak. Demak, bosh so‘z deganda kesim nazarda tutiladi.

O‘quvchi bosh so‘z va ergash so‘zni ajrata olmasa, so‘zlarning o‘zaro bog‘lanishini anglay olmaydi. Bosh so‘zni farqlay olish bir qancha uslubiy xatolarning oldini oladi. Masalan: o‘quvchilar *kitobni varag‘i – kitobning varag‘i – kitobni o‘qi* birikmalari tahlilida qaratqich kelishigi egalik qo‘shimchasi bilan qo‘llangan so‘zni, egalikdagi so‘z qaratqich kelishikdagi so‘zni talab qilishini bilib oladi, biroq qaratqich doim belgili qo‘llanavermaydi. Ikkinchidan, aniqlovchili birikma bilan to‘ldiruvchili birikmalarda o‘quvchilar doim uslubiy xatoga yo‘l qo‘yadilar. Bunday uslubiy xatolarning oldini olishda ham bosh so‘z orqali so‘roq berish usuli as qotadi. Masalan, *kitobning varag‘i – kitobni o‘qidim* birikmalari orasidagi mazmuniy va grammatik farqni aniqlashtirishda bosh so‘zning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanganiga o‘quvchilar diqqati qaratiladi. Bosh so‘z va uning Grammatik shakli tahlil orqali aniqlashtiriladi:

-1-birikmani tarkibiy qismlari va bog‘lovchi vositalariga ko‘ra izohlang. (varag‘i – ot, asosi – varaq, -I egalik qo‘shimchasi, egalik qo‘shimchasi o‘zidan oldin kelgan otni qaratqich kelishikda shakllanishini talab etadi).

-2-birikmani tarkibiy qismlari va bog‘lovchi vositalariga ko‘ra izohlang (o‘qidim – fe‘l, bosh so‘z fe‘l bo‘lganda ergash so‘z tushum kelishikda shakllanadi).

- Bog‘lovchi grammatik vositalar nimaga ta‘sir qilgan?

Shuningdek, o‘quvchilar o‘rin-payt va chiqish kelishikli birikmalarda, jo‘nalish va o‘rin-payt kelishikli birikmalarda uslubiy xatoga yo‘l qo‘yadi.

Demak, ona tili fani o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqida tildan to‘g‘ri foydalana olish ko‘nikmasini shakllantirishda bosh so‘z orqali ergash so‘zga so‘roq berish va taqqoslash tahlil usuli samarali natija beradi. O‘qituvchi nazariy tushunchalar orqali o‘quvchilar yo‘l qo‘yishi mumkin bo‘lgan uslubiy va imloviy xatolarni oldindan prognoz qila olish qobiliyatiga ega bo‘lishi, tahlil jarayonida o‘quvchilarni mantiqiy fikrlashini talab etadigan usulni tanlay bilishi hamda savol-topshiriqlar tizimini ishlab chiqishi va uni amaliyotda qo‘llash olish malakasiga ega bo‘lishi lozim.

Ona tiliga oid moslashuv, bitishuv, boshqaruv atamaları asosida o‘quvchilarda shakllantiriladigan nutqiy ko‘nikmalar og‘zaki va yozma nutqning savodxonligini ta‘minlaydi. Bosh so‘z fe‘l yoki ot, otlashgan so‘z bilan ifodalangan holatlar yozma nutqqa ta‘sirini o‘tkazadi. Til birliklaridan yozma nutqda savodli foydalanishni ta‘minlashda ilmiy tushunchalardan voz kechib bo‘lmasligini alohida qayd etish lozim. Ilmiy atamalar ham til boyligi. Fikrni, yondashuvni asoslashga xizmat qiladi. Ularni yod olish shart emas, qo‘llay olishga xizmat qilidirish kerak.

Moslashuv tilning lug‘at tarkibida mavjud, u atama sifatida ham qo‘llanadi. Birgina atamadan qochish bilan tilni amaliy o‘rgatish kerak degan fikrni asoslab bo‘lmaydi.

Ot+ot = qaratqich kelishikdagi ot+egalik qo‘shimchasi bilan shakllangan otni talab etadi: Bu o‘rinda grammatik shakl haqidagi ma‘lumot imloviy savodxonlikni ta‘minlaydi: *kitobning foydasi*. Tushum kelishikdagi ot+fe‘l tushunchasiga ega o‘quvchi uslubiy xatoga yo‘l qo‘ymay kitobni o‘qi shaklidan foydalanadi.

Demak, metodika ayrim grammatik atamalar va grammatik vositalar asosida nutqiy xatolarni bartaraf etish mumkinligini asoslaydi.

I. Moslashuvli birikma yuzasidan tashkil etiladigan mashqlar uslubiy xatolarning oldini oladi. Moslashuvli birikmalar yuzasidan quyidagi mashqlar tashkil etiladi:

1. Matndan moslashuvli birikmalarni topib o‘qing. Ularning shakllanishi va yozilishi o‘rtasidagi farqni izohlang.

2. Ot+ot tuzilishidagi birikmalarni yozing. Ularning bog‘lovchi vositalarni izohlang. Namuna: temir darvoza – temirning zanglashi – dala malikasi.

3. Otlashgan so‘z+ot tuzilishidagi birikmalarni yozing. Ot+ot tuzilishidagi birikmadan farqini izohlang.

4. **-ning** qo‘shimchasi bilan bog‘langan birikma yozing. Uning tarkini izohlang.

II. Boshqaruvli birikmalar yuzasidan quyidagi mashqlar tashkil etiladi:

1. Ot+fe‘l tuzilishidagi birikmalar yozing. Ularning bog‘lanishini izohlang.

2. Otlashgan sifat+dosh+ot tuzilishidagi birikmalar yozing. Ularning bog‘lanishini izohlang.

3. Ko‘makchilar bilan bog‘langan boshqaruvli birikma tuzib yozing. Birikma ifodalagan ma‘noni izohlang.

III. Bitishuvli birikmalar yuzasidan quyidagi mashqlar tashkil etiladi:

1. Sifat+ot tuzilishidagi birikmalar yozing. Ularning bog‘lanishini izohlang.
2. Son+ot tuzilishidagi birikmalar yozing. Ularning bog‘lanishini izohlang.
3. Ravish+ fe`l tuzilishidagi birikmalar yozing. Ularning bog‘lanishini izohlang.
4. Olmosh+ot tuzilishidagi birikmalar yozing. Ularning bog‘lanishini izohlang.
5. Ot+ot tuzilishidagi birikmalar yozing. Ularning bog‘lanishini izohlang.
6. Ravishdosh+fe`l tuzilishidagi birikmalar yozing. Ularning bog‘lanishini izohlang.
7. Sifatdosh+ot tuzilishidagi birikmalar yozing. Ularning bog‘lanishini izohlang.
9. Ko‘chma ma`nodagi ot+ot tuzilishidagi birikmalar yozing.

So‘z birikmalari alohida-alohida ko‘rib chiqilgach, quyidagi kabi mashqlar tashkil qilinadi.

1. Bosh so‘zdan orqali ergash so‘zga so‘roq berish orqali gapni so‘z birikmalariga ajrating, birikmaning turini, imlosini izohlang.
2. Berilgan sxema asosida gap tuzing. Uni so‘z birikmalariga ajrating.
3. O‘qilgan matndan bitta gapni so‘z birikmalariga ajratib yozing.
4. Iboralarni qatnashtirib erkin so‘z birikmasi tuzing.
5. Tasviriy ifodalar ishtirokida so‘z birikmasi tuzing.
6. Rasm asosida gap tuzing va uni birikmalarga ajrating.
7. Kelishikli va ko‘makchili boshqaruvning sinonimiyasiga doir birikmalar tuzing.

Ma`nosidagi farqni izohlang.

Boshqaruv, bitishuv, moslashuv usuli bilan birikkan birikmalarni takrorlash mashqlari tahlil qilinayotgan matn asosida tashkil qilinadi. O‘quvchilarga matndagi eng muhim fikrni ifodalagan gaplar yoki matnning imlo yoki uslubiy xato bilan yozilishi mumkin bo‘lgan o‘rinlarini ko‘chirib yozdirish, boshqaruvli, bitishuvli, moslashuvli birikmalarning bog‘lanishini tobelantiruvchi chiziqlar bilan belgilash o‘quvchilar yo‘l qo‘yadigan xatolarning oldini oladi. Bunda ot+fe`l, sifat+fe`l, ravish+fe`l, ot+ot va hokazo bog‘lanishlarni belgilash o‘quvchida tilga sezgirlikni tarbiyalaydi.

Boshlang‘ich sinfda o‘quvchilar so‘z birikmasi va uning grammatik xususiyatlari haqida nazariy bilimga ega bo‘lmasalarda, gaplarni birikmalarga ajratish, ikki so‘zning kelishik qo‘shimchalari yordamida birikkishiga doir mashqlar bajargan. Masalan, ot+ot birikishida **-ning** qo‘shimchasi, ot+fe`l birikishida **-ni** qo‘shimchasi qo‘llanishi; ot+fe`l, sifat+ot birikishi; son+ot birikishi haqida amaliy mashqlar tashkil qilingan.

8-sinf ona tili dasturiga ko‘ra teng va tobe bog‘lanish, soz qoshilmasi va soz birikmasi, tobe bog‘lanish usullari, soz birikmasining fikr ifodalashdagi ulushi, soz birikmasini kengaytirish yordamida fikrlashga doir topshiriqlar ustida ishlanadi². O‘quvchilarning boshlang‘ich sinfda olgan bilimlariga asoslanib, ularga quyidagi sxemalar asosida birikmalar tuzish tavsiya etiladi: sifat + ot, son+ ot, ravish+fe`l, sifat+fe`l; ot+ko‘makchi + fe`l, ravishdosh+fe`l, sifatdosh+ot kabi birikmalar tuzishlari mustaqil ish qilib beriladi. Tuzilgan birikmalari asosida so‘z birikmasi so‘z bilan taqqoslanadi. So‘z va so‘z birikmasi ifodalagan ma`nolar o‘rtasidagi farq (so‘z birikmasida so‘zga nisbatan aniq ma`no ifodalanishi), so‘z birikmasi mustaqil so‘zlarning birikishi asosida hosil bo‘lishi, ikki mustaqil so‘zni bog‘lovchi vositalar, so‘z birikmalari tarkibidagi bosh va ergash so‘zlarning ifodalanishiga ko‘ra turlari o‘quvchilarning o‘zlariga yo‘llovchi savollar asosida izohlatiladi. Masalan: *qiziqarli kitob*,

² Umumiy o‘rta ta’limning Milliy o‘quv dasturi. Ona tili. –T.: 2020..164-bet.

mazmunli gapirdi, kitobni asra, kitobning varag‘i. So‘z birikmasini tashkil etgan so‘zlarning tobe+hokim munosabati yuzasidan ma`lumot beriladi.

So‘z birikmasiga ta`rif berishga tayyorlovchi suhbat tashkil qilinadi. O‘quvchilar tushunchasi matndan tanlangan maxsus gaplarni birikmalarga ajratish bilan mustahkamlanadi. So‘ng so‘z birikmasi va so‘z qo‘shilmasining farqi ustida ishlanadi. Buning uchun 1-ustunga so‘z birikmasi va 2-ustunga so‘z qo‘shilmasi yoziladi. Har ikki ustundagi so‘zlarning bog‘lanishi va ma`nosi ixohlanadi. Xulosa chiqariladi: o‘zaro tobelanib bog‘langan so‘zlar so‘z birikmasi, o‘zaro teng bog‘langan so‘zlar uyushiq bo‘laklar atamasi bilan yuritiladi.

Murakkab so‘z birikmasi, so‘z birikmasi zanjiri maxsus gaplar tahlili orqali tanishtiriladi.

Xulosa qilib aytganda, so‘z birikmasi yuzasidan amaliy mashqlarning tashkil etilishi sintaktik-uslubiy ko‘nikmalarni shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umumiy o‘rta ta`limning Milliy o‘quv dasturi. Ona tili. –T.: 2020.
2. Matchonov S., Bakiyeva H., G‘ulomova X. va b. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. –T.: Ishonchli hamkor. 2022.
3. Mahmudov N. va b. Ona tili. 5-sinf uchun darslik. –T., -O‘qituvchi. 2022.